

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ “SUPERGUMUS” КАК СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ, ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мавлянов Наримон Ганиевич¹, Мавлянова Нигора Наримановна²

¹кандидат геолого-минералогических наук, заместитель директора ООО NFACTOR,

²доктор медицинских наук, научный- консультант, ООО NFACTOR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636571>

Аннотация. Для получения экологически чистой органической продукции в сельском хозяйстве рекомендовано использование нового органического удобрения Супергумус. Исследования в течение 20 лет показали пути замены минеральных удобрений на Супергумус, информацию можно получить на сайте Supergumus.uz.

Ключевые слова: органическая продукция, сельское хозяйство, минеральные удобрения, органическое удобрение Супергумус, экология, здоровье населения.

Многолетнее чрезмерное использование минеральных удобрений загрязнило орошаемые площади Узбекистана. На этих почвах невозможно вырастить органическую продукцию, а для получения гарантированного урожая вынуждены вносить все большие дозы минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов. Выращенная таким способом продукция содержит огромные количества вредных для здоровья компонентов. В результате в стране растет заболеваемость, особенно у детей и женщин. Единственный путь улучшения в этой ситуации это постепенный отказ от минеральных удобрений, химических средств защиты и переход на органические удобрения и биологические способы защиты в сельском хозяйстве. Это давно поняли в Европе и США, ввели соответствующие нормативные акты как для собственных производителей так и для ввозимой продукции. В нашей стране этот процесс только начинается, но люди уже понимают вред употребляемых продуктов.

Революционным решением этой проблемы стало создание в 2004 году узбекскими учеными из местного сырья нового органического удобрения Супергумус. Оно производится из отходов добычи угля на Ангренском бурогольном месторождении путем ферментации бактериальным комплексом. Испытания в течение 20 лет показали, что применяя это удобрение можно полностью отказаться от минеральных удобрений, очистить почву от их остатков, вырастить экологически чистую органическую продукцию, соответствующую самым жестким требованиям Европейского Союза.

Испытания были проведены на открытом грунте на хлопчатнике, пшенице, кукурузе, подсолнухе, баклажанах, болгарском перце, огурцах, помидорах, арбузах и дынях, а также на цветах. В теплицах протестировали на помидорах, огурцах, баклажанах и на цветах как при выращивании рассады так и при посадке готовых саженцев. Опыты проводились в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Хорезмской областях Узбекистана на различных типах почв, в том числе и на засоленных. До посева в почву вносили на 1 гектар от 1 до 5 тонн Супергумуса и смешивали с почвой до глубины 30 см. Потом соблюдали все агротехнические мероприятия, положенные при выращивании

данной культуры. Опытный и контрольный участок каждый были площадью не менее 2 гектаров на открытом грунте.

Таблица 1. Состав почвы опытного поля до и после внесения Супергумуса

Показатели	Показатели опытного участка до внесения Супергумуса	Показатели контрольного участка до внесения Супергумуса
Глубина отбора	0-30 см	0-30 см
Содержание гумуса, %	1,14	0,87
Запас гумуса, т/га	44,46	33,93
Азот (N) общий, %	0,084	0,073
Фосфор (P2 O5) общий %	0,169	0,141
Калий (K2O) общий %	2,13	1,80
N-NO3 мг/кг	26,3	20,2
P2 O5 подвижный мг/кг	25,2	15,6
K2O подвижный мг/кг	173	166

Везде получили следующие результаты.

1. Урожайность повысилась на 20-30%
2. Потребность в поливах уменьшилась на 15%
3. Содержание гумуса в почве увеличилось на 20-30%
4. Засоленность почв уменьшилась на 10%
5. В вариантах без применения минеральных удобрений вырастили экологически чистую органическую продукцию

В теплицах вносили по 100 грамм Супергумуса под каждый саженец до посадки. Потом соблюдали все агротехнические мероприятия, положенные при выращивании данной культуры. Это увеличило урожайность на 20%, ускорило время созревания и рост растения. При выращивании рассады в готовую почвенную смесь добавляли в пропорции на 10кг смеси 1кг Супергумуса и потом сажали семена. Эффект был в количестве первых листочков, мочковатости корней, уничтожении грибков в почвенном субстрате.

Опыты показали, что при помощи Супергумуса можно очистить почву от остатков ранее внесенных минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов. Для этого нужно время и соответствующий севооборот. Технология получения экологически чистой органической продукции на почвах Узбекистана следующая.

1. Для ремедиации почвы внести перед вспашкой не менее 5 тонн Супергумуса на 1 гектар, оптимальный результат получится при внесении 10 тонн на 1 гектар.
2. После этого желательно посадить люцерну, она в симбиозе с Супергумосом быстрее очистит почву
3. Если нет возможности посадить люцерну сразу, то необходимо включить ее в севооборот на данном участке.
4. При проведении агротехнических мероприятий по выращиванию растений исключить применение минеральных удобрений

5. Вместо применения гербицидов чаще пропалывайте, используйте пленку для предотвращения роста сорняков

6. Вместо применения пестицидов используйте биологические способы борьбы с вредителями вашей культуры

Применяя эти рекомендации в условиях Узбекистана можно выращивать экологически чистую, органическую продукцию. Она позволит оздоровить население, а фермер сможет экспортировать такую продукцию в любые страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баиров А.Ж. Сугориладиган тупрокларда минерал ва органик угитларни табаклаштириб куллаш буйича тавсиялар. Узбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси. Тошкент, -2005. -17с.
2. Искандаров Т.И., Мавлянов Н.Г., Романова Л.Х., Мавлянов Э.Н. Характеристика органо-минерального удобрения «Супергумус-3». Сб.науч. тр., «Гигиена окружающей среды и здоровье населения». – Ташкент, 2006. – с. 36-38
3. Королёв В.А. Очистка грунтов от загрязнений. М.: МАИК «Наука / Интер-периодика». - 2001. - 365 с.
4. Павлоцкая Ф.И. Миграция продуктов глобальных выпадений в почвах. М.: Наука. - 1974. - 127 с.
5. Сорокин С. Е., Граковский В. Г. В. Теория и практика санации почв. // Тез. докл. 2-го съезда о-ва почвоведов. Кн. 2. – М., 1996.– С. 293-294.
6. Спиридонов Ю. Я., Шестаков В. Г., Мухин В. М. Восстановление плодородия почв, загрязненных техногенными и природными веществами. // Агро 21. – 1999. – № 12. – С. 22-23.
7. Berti William R., Cunningham Scott D. In – place inactivation of Pb-contaminated soils // Environ. Sci. and Technol. – 1997. – Vol. 31, № 5. – P. 1359-1364.
8. Biester Harald Determination of mercury binding forms in contaminated soils: mercury pyrolysis versus sequential extractions // Environ. Sci. and Technol. – 1997. – Vol. 31, №1. – P. 233-239.